

O'ZBEKISTONDA

FANLARARO INNOVATSIYALAR

VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

2023
20- May

ISSN: 2181-3302

Exact
Natural
Medical
Technical
Economics
Philological
Pedagogical
Social sciences
and humanities

19-SON

O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA
ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI

20.05.2023

“O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR” JURNALI

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma'rifat markazi ©

MATERIALLARI TO‘PLAMI

20-MAY, 2023-YIL

19-SON

O‘ZBEKISTON

2023

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir:

Maqsudov Ulug'bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mas'ul muharrir:

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

Mas'ul kotib:

Hakimov Iqboljon
Farg'ona Politexnika instituti

Texnik xodim:

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Shamsiyeva Maxfuzaxon Xuja qizi

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sabirova Gulnoza Sadikovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Saidov Ixtiyor Muzropovich

Farg'ona davlat universiteti harbiy ta'lim fakulteti boshlig'i

Mamatova Nodira Muxtarovna

Tibbiyot fanlari Doktori (Ds)

Rasulova Vasila Batirovna

Toshkent farmatsevtika instituti, Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti,
Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari
nomzodi, Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

Geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Baltayeva Ikbal Tadjibayevna

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida
dotsenti, filologiya fanlari nomzodi.*

Sayfullayeva Ra'noxon Raupovna

O'zbekiston milliy universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Popova Tatyana Igorevna

SanktPeterburg davlat universiteti. Rossiya. Doctor filologicheskix nauk, professor.

Berdaliev Abduvali

Tojikiston. Xo`jand davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Manzuraxon Ernazarova

Navoi davlat pedagogika instituti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Uluqov Nosirlon Muxammadalievich

Namangan davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Jumanazarova Guljahon

Filologiya fanlari doktori. Jizzax davlat universiteti.

A.A.Qosimov

Farg`ona davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori, professor.

Jo`rayev Habibullo Abdusalomovich

Filologiya fanlari doktori. Farg`ona davlat universiteti.

Fayzimatov Shuxratjon No`monovich

Farg`ona politexnika instituti. Texnika fanlari doktori.

Hoshimov G`anijon Mirzaaxmadovich

Andijon davlat universiteti. Filologiya fanlari doktori.

Hulkar Hamroyeva

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent. O`zbekiston respublikasi yozuvchilar uyushmasi a`zosi, jurnalist.

O`rinboyev No`monjon O`rmonovich

falsafa fanlari nomzodi, dotsent. XTXMOIO`

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori. Farg`ona davlat universiteti.

Qunduzxon Atabayevna

Filologiya fanlari doktori, professor. O`zbekiston. Jahon tillari universiteti.

Hojaliyev Ismoiljon Tojiboyevich

Farg`ona davlat universiteti filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Erofeeva Inna Nikolaevna

Kandidat pedagogicheskix nauk, dotsent. Sankt Peterburg davlat universiteti. Rossiya.

Toshtemirova Zamira Sotvoldiyevna

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent. Farg`ona davlat universiteti.

G.O.Abdugafurovich

Filologiya fanlari nomzodi. Farg`ona davlat universiteti.

Xudayarov Oybek Odilovich

Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Muxitdinova Muniraxon

Pedagogika fanlari fanlari doktori, (PhD)

Matsaidova Sayyora Xudayberganovna

Urganch davlat universiteti, Geodeziya, kartografiya, geografiya kafedrasida, pedagogika fanlari nomzodu, dotsent

Djumaniyazova Yulduzoy Abdusharipovna

Urganch davlat universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va IPKT bo`limi boshlig`i, qishloq ho`jaligi fanlari nomzodi, agrokimyo fanlari dotsenti

Ismayilova Intizar

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrasida, qishloq ho`jaligi fanlari nomzodi, dotsent

MUNDARIJA:		
1.	Sharipova Nargiza O'ktamovna Amonova Nilufar Rizayevna <i>O'QITISH JARAYONINI SIFATLI TASHKIL ETISHDA TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI TANLASH</i>	17
2.	Sharipova Nasiba O'ktamovna <i>O'SIMLIKLAR TARKIBIDAGI ELEMENTLAR VA ULARNING KIMYOVIY TAHLILI</i>	21
3.	Садикова Машхура Идиллоевна <i>КАТАЛИЗАТОР. КАТАЛИЗАТОР ТАЙЁРЛАШ УСУЛЛАРИ, ҚАЙТАРИЛИШ ҲОЛАТИ</i>	26
4.	Султонов Шерали Нуралиевич <i>ЎЗБЕКИСТОНДА ФОНД БОЗОРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	32
5.	Соатова Нодира Бобохановна <i>МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	43
6.	Козлова Галина Геннадьевна <i>ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СТУДЕНТОВ</i>	54
7.	Abulova Zulfiya Zaripovna <i>THE CONCEPT OF INTELLIGENCE ACCORDING TO THE GENERAL APPROACH</i>	59
8.	Yuldashev Bilolkhon Saminjon o'g'li <i>THE PENETRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN</i>	65
9.	Adizova Nargiza Zamirovna <i>FAZALAR CHEGARASIDA SIRT HODISALARI</i>	68
10.	Нигматуллаева.Н.Х <i>ГРУНТЛАР МЕХАНИКАСИ ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ФАНИ ХАКИДА ТУШУНЧА. ГРУНТЛАРНИНГ ФИЗИКАВИЙ ХОССАЛАРИ.</i>	76
11.	Karimov.J.S <i>(2S) -2-AMINO-3-(1H-INDOL-3-IL) PROPANOIC KISLOTANING TOKSIKLIK DARAJASINI MOLEKULYAR MODELLASHTIRISH DASTURLARI YORDAMIDA ANIQLASH</i>	82
12.	Примкулова Мухаббат Хайитовна Мамаражабов Самандарбек Фахриддинович Абдувахובה Мохинурхан Авазбековна Холматова Марьона Юнусовна <i>МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЯ ПАМИДОР, СОРТА.</i>	85
13.	Абдурахмонов Нурбек Аззам ўғли <i>ПАРРАНДАЧИЛИҚДА ИННОВАЦИОН МЕНЕЖМЕНТ КОНЦЕПЦИЯСИ</i>	91
14.	Бабаджанов А.Х Джуманиязов Д.А В.Вахидова <i>ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ</i>	98
15.	To'rayeva Sayyora Baxtiyrovna <i>QUMQO'RG'ON TUMANI MIKROTOPONIMLARINING HOSIL BO'LISH ASOSLARI</i>	102
16.	Sheraliev Risolat Islom qizi Akbarov Chingiz Adhamjonovich <i>THE GOALS OF CREATING AN ELECTRICALLY CONDUCTIVE FABRIC AND STUDYING ITS</i>	108

	<i>HAYDOVCHILARNI SIFATLI TAYYORLASH – YO'L HARAKATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING GAROVI</i>	
126.	F.R.Boymirzayev <i>PARALLEL TIP O'ZGARISH CHIZIG'IGA EGA PARABOLIK-GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMA UCHUN INTEGRAL ULASH SHARTLI CHEGARAVIY MASALA</i>	731
127.	Tangirqulov Husan Bozor o'g'li <i>YOG'UCH SINCHLI BINOLARDA ZILZILALARNING TA'SIRI</i>	744
128.	Nurullayev F.Z, To'raqulov M. <i>MAKKAJO'XORI O'SIMLIGINI TUZILISHI, NAVLARI VA URUG'LARNI SAQLASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR</i>	748
129.	Насиров Илхам Закирович, Сирождидинова Ирода Махаммадовна Солиева Хилола Фахриддин қизи Ахлиддинова Мафтуна Мўминжон қизи Солиев Бобуржон Абдирайим ўгли <i>«ЭЛЕКТРОН КОНСПЕКТ» ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА МАШҒУЛОТЛАРНИ ОЛИБ БОРИШ</i>	752
130.	Х.Қулматова <i>УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШДА ХОР ИЖРОЧИЛИГИНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	758
131.	D.Sholdarov, M.Xamrayeva <i>BYUDJET TASHKILOTLARIDA SMETA TUZISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI</i>	761
132.	Mokhlaroyim Zokirova <i>THE ROLE OF PRECEDENT IN INTERNATIONAL INVESTMENT ARBITRATION</i>	765
133.	Сафаров Ж.О, Ҳамроев Б.Г <i>ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА «СУХОГО ГЛАЗА» У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЮ.</i>	771
134.	Safarov Jahongir Orifovich Hamroyev Behzod Gulmurotovich <i>QURUQ KO'Z SINDROMINING TASHVISH VA DEPRESSIYA BILAN ALOQASI</i>	779
135.	Qurbonova Shahnoza Xolbek qizi <i>O'XSHATISHLARDA SUBYEKTIV VAHONING IFODALANISHI</i>	785
136.	Авазова Хулкар Ахматовна <i>СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ</i>	789
137.	Nortojiyeva Zulayho Farrux qizi, Toshov Muhiddin <i>XORIY MAMLAKATLARIDA IJTIMOY PEDAGOGIKANING RIVOJLANISH TARIXI.</i>	796
138.	Teshaboyev Dilmurod Raxmadjonovich To`xtamatova Maxliyoxon Tursinali qizi <i>BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA KREATIV FIKRLASH QOBILYATLARINI SHAKLLANTIRISH</i>	800
139.	Maxmudova Nazokat Latifovna Abduvaliyeva Nodiraxon <i>KO'P TILLILIK MUHITIDA TARBİYALANAYOTGAN YOKI BIR NECHA TIL O'RGANISHGA QARATILGAN TARBİYANING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI.</i>	804
140.	Teshaboyev Dilmurod Raxmadjonovich Ibroximjonova Zulfiya Baxtiyorjon qizi <i>MAQOLLARNING MORFOLOGIK, SINTAKTIK VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI</i>	811
141.	Ўринов Дилмуроджон Мирзамахмудович Ибайдуллаев Шўхратбек Боймирза ўғли	816

O'XSHATISHLARDA SUBYEKTIV BAHONING IFODALANISHI

Qurbonova Shahnoza Xolbek qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO'TAU magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilidagi o'xshatishlarning subyektiv baho ifodalashi o'rganilgan. Unda baho va konnotatsiyaning o'xshash va farqli tomonlari aniqlangan, o'xshatish orqali hosil qilinagan baho munosabati misollar yordamida tahlil qilingan. Maqolada o'xshatishlar ijobiy va salbiy munosabatni ifodalovchi vosita ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. O'xshatish, konnotatsiya, baho munosabati, ijobiylik, salbiylik, subyektivlik.

O'xshatish qurilmali gaplarda ham baho munosabati ifodalanishi mumkin. Subyekt bilan bog'liq har qanday nutqda so'zlovchining xoh ijobiy bo'lsin, xoh salbiy bo'lsin munosabati aks etadi. Pragmatika va ekspressiv sintaksis avval ham qayd qilib o'tilganidek, adresantning nutqi orqali shaxsiy munosabatini ifodalaganda, bu munosabat kontekstda namoyon bo'lgan o'rinda kesishadi.

Ma'lumki, har qanday subyektiv baho ijobiy yoki salbiy xarakterda bo'lishi mumkin. «So'zlovchining obyektiv borliqqa va o'z nutqiga ijobiy yoki salbiy munosabatining ifodalanishi subyektiv baho»¹⁰¹ deb tavsiflanib, uni ifodalovchi morfologik shakllar monografik tadqiq qilingan. Baholashda insonning shaxs sifatida voqelikka obyektiv va subyektiv munosabati ifodalanadi. «Kishining turli istaklari, didi, hayotiy ehtiyojlari subyektiv bahoni shakllantirsa, baholanuvchi obyektga xos faktik xususiyatlar obyektiv baho uchun asos bo'lib xizmat qiladi»¹⁰². Pragmatik bahoning yuzaga kelishida o'xshatish belgisi sifatida ajratilgan so'zning ma'nosi, ijobiy yoki salbiy bo'yoqqa ega bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

U, bo'sh joy izlab, shomda qolgan tovuqday bo'ynini cho'zib, u yoq-bu yoqqa qaradi, aftidan, hech narsani ko'rmas edi. (A.Qahhor). Keltirilgan misolda *shomda qolgan tovuqday bo'ynini cho'zib* yozuvchining o'ziga xos o'xshatishi bo'lib, unda subyektiv baho munosabati ifodalangan.

Baho kategoriyasiga berilgan ta'riflarni umumlashtirar ekan, S.Boymirzayeva ularni quyidagi uch guruhga ajratadi:

1. Baho – so'zlovchi yoki nutq sub'ektining borliqdagi narsa va hodisalarga munosabatidir. Ba'zan ushbu «munosabat» yanada aniqlashtiriladi va uning subyektiv, obyektiv – suyektiv hamda subyektiv – obyektiv turlari farqlanadi. Ushbu ta'rif ko'pchilik tilshunoslar tomonidan ma'qullanib kelinmoqda.

¹⁰¹ Кўнғуров Р. Субъектив баҳо формаларининг семантик ва стилистик хусусиятлари. – Тошкент, 1980. – Б. 42.

¹⁰² Пардаев З. Прагматик мазмун ва баҳолаш муносабати // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – №4. – Б. 70.

2. Baho – borliqdagi predmet va hodisalar qiymati haqidagi fikr (ushbu fikrni ifodalovchi lisoniy birlik). Bu ta'rifdan asosan faylasuflar foydalanib kelmoqdalar, biroq tilshunoslar ham bu ta'rifga bee'tibor emas.

3. Baho predmet va hodisalarga berilayotgan sifatning so'zlovchining ma'lum qadriyatlar, normalarga tayanadigan ehtiyoji, maqsadi, qiziqishiga mos kelishi yoki kelmasligini ifodalovchi lisoniy faoliyatdir. Ushbu ko'rinishdagi ta'rifdan faylasuf va tilshunoslar parallel foydalanmoqdalar».¹⁰³

Ko'rinadiki, baho kategoriyasi konnotatsiyadan tubdan farq qiladi. Baho kategoriyasi nutq egasining nutq ob'ekti haqidagi shaxsiy munosabatining ifodasi, sub'ektiv qarashlarining majmuidir.

Jiyanimning kabinetida ozg'in, tepakal, ko'zlari och odamning ko'ziday yaltirab turgan qirq besh yoshlardagi bir kimsa o'tirgan ekan (A.Qahhor). Keltirilgan ushbu och odamning ko'ziday o'xshatishida salbiy baho munosabati ifodalangan.

Mastura piqirlab kulib yubordi; yana kuldi, yosh boladay o'zini tutolmay qiqirlar edi (A.Qahhor). O'zbek tilida yosh bola samimiylik, beg'uborlik ramzi bo'lib, yosh bola o'xshatish predmeti sifatida qo'llanilgan o'xshatishlarda ijobiy baho munosabati ifodalanadi.

Quyidagi o'xshatishda ham ijobiy baho munosabati ifodalangan. *Biroq Fotima xayal o'tmay mushukchaday mayin xurрак otdi* (A.Qahhor). Yunus buvam mening javobimdan **yosh boladay** sevinib ketar edi, belbog'ining qatidan popukqand olib tutar edi (I.Sulton)

«Til birligidagi mavjud baho va nutq egasi tomonidan unga yuklangan baho munosabati farqlanadi. Nutq jarayonida til birligiga yuklangan baho pragmatikaning o'rganish ob'ekti bo'lib, uni konnotatsiyadan farqlash lozim»¹⁰⁴.

Sh.Safarov baholash harakatining yuzaga kelishida besh unsurning mavjudligi majburiy ekanligini ta'kidlaydi. Bular: subyekt, obyekt, asos, etalon (namuna) va baholash belgisi bo'lib, baholash dastlabki o'rinda subyekt – obyekt munosabatida, ya'ni subyekt tomonidan obyektning muhimligi, e'tiborga molikligi, miqdor va sifat jihatidan ajralib turishini aniqlash jarayonida hosil bo'ladi ¹⁰⁵.

«Baho kategoriyasi nutq egasining nutq ob'ekti haqidagi shaxsiy munosabatining ifodasi, subyektiv qarashlarining majmuidir»¹⁰⁶. Buni quyidagi misollarda ham ko'rishimiz mumkin. *Aksincha, u yerda ma'sumona arazlashlar va shudringday tiniq orzular bor* (I.Sulton). Bu orzular hali ham ajoyib orzu daraxtlarining yaproqlarida xuddi *shudringday* tovlanib-akslanib turibdi. (I.Sulton).

Baholar xarakteriga ko'ra mutlaq va qiyosiy bo'lishi mumkin. Obyektiv baho predmet tasavvur etilgandayoq his qilinishi mumkin bo'lgan baho shakli bo'lib, mutlaq

¹⁰³Боймирзаева С. Баҳо фаолияти ва унинг матнда ифодаланиши // Хоржий филологиya. – Samarqand, 2008. – №2. – Б. 15.

¹⁰⁴Курбонова М.Ўзбек болалар нуткининг прагматик хусусиятлари: Филол. фан. д-ри. (DSc) дисс... автореф. – Тошкент, 2018. – Б.26.

¹⁰⁵ Сафаров Ш. Прагматингвистика. – Тошкент, 2008. – Б. 184.

¹⁰⁶ Курбонова М. Кўрсатилган автореферат. – Б. 26-27.

baho deb ham yuritiladi. Mutlaq bahoda kishilik jamiyati tomonidan qabul qilingan umuminsoniy o'lchovlarga javob bera oladigan xususiyatlar aks etadi¹⁰⁷. *Xotiralar... xotiralar shamol kabi yopirilar, uzoq-uzoqlardan, yillarning muzlagan qatlamlari orasidan boychechak ifori kabi ufurayotgan yoqimli va armonli kechinmalaming yodini olib kelib, shuuriga taqar edi* (I.Sulton). Keltirilgan misolda *shamol kabi yopirilar, boychechak ifori kabi ufurayotgan yoqimli va armonli* o'xshatishlari qo'llanilgan bo'lib, ijobiy baho munosabati ifodalangan.

Ko'rinib turibdiki, o'xshatishli qurilmali gaplarda subyektiv baho ham ifodalanishi mumkin, «nutq jarayonidagi his-tuyg'ulari va ichki kechinmasi shaxsning xususiy munosabati sifatida shakllanadi... Xususiy emotsional munosabat, albatta, matn muallifining ruhiy holatidan kelib chiqadi va bevosita matn mazmunidan anglashilib turadi»¹⁰⁸. Bunda subyektning yoshi, jinsi, dunyoqarashi, bilimi, e'tiqodi, voqelikka munosabati, voqelikni qabul qilishda shaxsiy pozitsiyasi va yana qator omillar ahamiyatli sanaladi. «Aytish joizki, baho mazmunida emotsiya va oqilonalik o'zaro aloqada, ammo ularning munosabati turli ko'rinishda va turlicha kechadi. Bu munosabatlarning shakllanishi asosan matn muallifining, nutqiy faoliyatni ijro etuvchi shaxsning ko'zlayotgan pragmatik maqsadi bilan bog'liq. Baholash mazmunidagi nutqiy harakatlarning ba'zilarida emotsiya dastlabki o'ringa chiqadi va shunga muvofiq darajada lisoniy ifodaga ega bo'ladi»¹⁰⁹.

Subyektiv bahoda eng kami ikki predmet o'zaro qiyoslanadi, «qiyoslash inson intuitsiyasini olam qonuniyatlarini anglashga yo'naltirib, evristik vazifa bajaradi»¹¹⁰. Voqelikda kechayotgan hodisalar, mavjud bo'lgan predmetlarning inson tomonidan idrok etilishi va ular haqidagi axborotning boshqa bir shaxsga uzatilishi murakkab va mukammal jarayon ekanligini ta'kidlagan S.Boymirzayeva «Bu jarayonning dastlabki bosqichida pertseptiv qabul qilish harakatlari (ko'rish, his etish, sezish kabi) bajarilsa, keyingi bosqichlarida mantiqiy tahlil harakati boshlanadi va, nihoyat, shu tahlil asosida yuzaga kelgan tushuncha – kontsept lisoniy voqelikka ko'chadi. Ammo barcha turdagi harakatlar (ruhiy, mantiqiy yoki boshqa xarakterga ega bo'lishidan qat'i nazar) o'z ijrochisi bo'lgan insonning «men»i, uning his-tuyg'ulari, bilish zahirasi, istak-xohishi bilan bog'liq»ligini qayd etadi¹¹¹.

Har taraf muz, jahannamiy sovuq chor tarafni yax kabi qotirgan edi (I.Sulton)

Baho har qanday nutqda uning semantik komponenti sifatida mavjud bo'ladi, lekin uning ifodalanishi turli nutqda o'ziga xos tarzda kechadi. So'zlash jarayonida so'zlovchi nimani nazarda tutganligi tushunish jarayonida tinglovchining uni qanday qabul qilishiga bog'liq bo'ladi. Sintaktik birliklarda baho munosabati sintaktik birlikni

¹⁰⁷ Қамбаров Ғ.Баҳо муносабати ва унинг ўзбек тилида ифодаланиши (шахслараро муносабат асосида): Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 2008. – Б. 12.

¹⁰⁸ Ҳақимов М. Ўзбек тилида матннинг прагматик талқини: Филол. фан. д-ри... дисс. – Тошкент, 2011. – Б.34-35.

¹⁰⁹ Боймирзаева С. Кўрсатилган автореферат. – Б.29.

¹¹⁰ Усмонов Ф. Қиёслашнинг олам лисоний манзараси шаклланишидаги ўрни //Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2017. 6-сон. – Б.103.

¹¹¹ Боймирзаева С. Кўрсатилган автореферат. – Б.16.

hosil qilgan soʻzlar, ularni bogʻlovchi vositalar, sintaktik munosabatni yuzaga keltirayotgan ohang yordamida ham yuzaga chiqadi. *Nazirbuvi sandalning chetida, derazadan tushib turgan erta bahor oftobiga shoʻrvada pishgan olmadek yuzi-ni tovlab, toʻygan qoʻzichoqday uxlab yotar edi* (A.Qahhor).

Xulosa oʻrnida shuni aytish mumkinki, oʻxshatish predmeti vazifasida kelgan soʻzda ijobiy yoki salbiy maʼnoning boʻlishi subyektiv bahoning ifodalanishida muhim snaladi.